

**ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ
МЕТОДОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ****MATYAQUBOVA ZUHRA URINBAYEVNA****Urganch davlat universiteti talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada til imkoniyatlari, ijodiy tafakkur sohibi, kommunikativ savodxonlik, pedagogik texnologiya, ongli verbal kognitiv ta'lim to'g'risida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Til imkoniyatlari, ijodiy tafakkur sohibi, kommunikativ savodxonlik, pedagogik texnologiya, ongli verbal kognitiv ta'lim, amaliy maqsad, ta'limiy maqsad, rivojlantiruvchi maqsad.

Аннотация: В данной статье описаны языковые возможности, творческое мышление, коммуникативная грамотность, педагогические технологии, сознательное словесно-познавательное образование.

Ключевые слова: Речевые возможности, творческое мышление, коммуникативная грамотность, педагогическая технология, сознательное словесно-познавательное образование, практическая цель, воспитательная цель, развивающая цель.

Annotation: This article describes language capabilities, creative thinking, communicative literacy, pedagogical technology, and conscious verbal cognitive education.

Key words: Language capabilities, creative thinking, communicative literacy, pedagogical technology, conscious verbal cognitive education, practical purpose,

educational purpose, developmental purpose.

В честь независимости осуществляются большие реформы в сфере образования. С первых дней независимости серьезное внимание уделялось воспитанию подрастающего поколения. Введение в действие Закона «Об образовании», «Национальной программы подготовки кадров», «Государственных образовательных стандартов» характеризуется как важнейший этап в этих процессах. Эти документы также устанавливают ряд требований к обучению на родном языке. На этой основе также были обновлены программы и учебники по родному языку. Изданы и внедрены в преподавание два поколения обновленных учебников родного языка. Взгляды и требования к преподаванию родного языка изменились. Учебники создавались исходя из этих требований.

Хотя методика обучения родному языку как педагогическому предмету накопила богатый опыт, в связи с преподаванием этого предмета возник ряд проблем. Причина этого в том, что ряд современных технологий вошел и входит в образовательный процесс, обновлены учебники родного языка общеобразовательных школ, созданы учебники для академических лицеев и профессиональных колледжей. Взгляды и анализы, связанные с этим, методические указания должны стать предметом изучения методики обучения узбекскому языку. В этом смысле содержание данного предмета можно определить следующим образом: разработка последовательной системы обучения родному языку, подбор и внедрение методических рекомендаций по организации занятий родным языком, а также современных педагогических технологий в области методологии. , интерактивные методы

обучения языку заключается в разработке отраженных в нем научных основ. Этот предмет направлен на внедрение полученных знаний в педагогическую практику, эффективное использование передовых педагогических технологий. Методика обучения узбекскому языку изучает дидактические основы формирования творческого мышления. Научная методика преподавания родного языка подрастающему поколению: что?, сколько?, как? отвечает на вопросы, которые необходимо преподавать.

Изучение методики преподавания языка означает поиск, выбор и применение на практике подходящих методов для разных этапов обучения.

Основной целью методики обучения узбекскому языку является формирование у учащихся навыков и умений правильного, точного, уместного и эффективного использования языковых возможностей, развитие логического и творческого мышления, повышение коммуникативной грамотности, формирование у учащихся национальной самостоятельности. в формировании идеи и духовном обогащении личности школьника.

Основной задачей методики обучения языку является воспитание учащихся, умеющих свободно, творчески и самостоятельно выражать свои мысли в устной и письменной форме, опираясь на нормы литературного языка, и обладающих способностью передавать один и тот же смысл в различных ситуациях.

Наука о методике преподавания узбекского языка имеет свои теоретические основы и научные методы исследования. Это следующие: 1. Наблюдение. Лингвисты и ученые-методисты читают, слушают и следят за методическими статьями и лекциями, прочитанными на научных конференциях,

периодических изданиях и педагогических исследованиях, наблюдают за современными моделями уроков и делают из них соответствующие выводы. С помощью этого метода преподаются проблемы, связанные с обучением родному языку, определяются новые взгляды и методы.

2. Эксперимент. Ученые-методисты делятся результатами своих научных исследований на научных конференциях и апробируют методы, которые они предлагают и хотят использовать в определенных школах или академических лицеях, на основе разумных и надежных критериев. Они анализируют результаты. Этот метод создает основу для доказательства достоверности и обоснованности рекомендуемых научно-методических гипотез.

3. Тестирование. С помощью этого метода изучаются теоретические знания, навыки и умения студентов. Проведение контрольных вопросов позволяет сделать обобщенные выводы о знаниях и приобретенных практических навыках учащихся и студентов.

4. Раздача анкет и анкет. С помощью этого метода изучаются отношение, интересы и желания преподавателей и студентов к науке.

5. Учебно-методическое наследие. Хотя история обучения родному языку восходит к глубокой древности, методика его преподавания не имеет долгой истории. Хотя в произведениях живших в прошлом художников, таких как Аль-Хоразми, Фараби, Ибн Сина, Беруни, Замахшари, Наваи, есть идеи, связанные с образованием и обучением, но как учить родной язык, непонятно. Нет мыслей, связанных с обучением. Аль-Хорезми «Познание чувством есть частичное знание, логическое знание есть истина», Абу Насра Фараби «Знание, просвещение, хорошие нравы делают знающего,

просвещенного, зрелого, совершенного человека. Для этого образование должно быть правильно организовано, управляться и направляться учителем на определенные цели» служит основным критерием в методике обучения узбекскому языку.

К началу 20 века к традиционным методам обучения добавились европейские. В создании учебников и пособий принимали активное участие местные интеллектуалы, такие как Фитрат, Мунаввар Кори, Хамза, А. Авлони, Кори Ниязов, Каюм Рамазан, Мурад Шамс, Маджид Кадири. В 1940-х годах вышло пособие С.А. Фвессалониского «Методика обучения родному языку». В пособии широкое место отводится вопросам развития речи и сочинения, а методике обучения морфологии и синтаксису особого внимания не уделяется. С 1940-х годов узбекские ученые стали проводить исследования, связанные с проблемами обучения языкам. В 1944 г. М.Шамс выполнил исследование "Методика преподавания орфографии", К.Хайруллаев - "Типичные орфографические ошибки и их устранение".

В 1950 году М. Шамс издал пособие «Методика преподавания узбекского языка». В 1952 году под редакцией Ф. Камала была опубликована первая часть «Методики преподавания узбекского языка». В 1960 г. были изданы «Методика преподавания синтаксиса и пунктуации» Х. Рустамова и «Методика преподавания узбекского языка» Н. Абдурахманова, в 1963 г. К 1975 году Ю.Гуломов, И.Расулов, Х.Рустамов, Б.Мирзаахмедов создали более совершенный учебник. Этот учебник также называется «Методика преподавания узбекского языка». Этот учебник используется на практике до сих пор. В течение 1960-х и 1980-х годов объем работ по методологии

увеличился. В настоящий период широко проводятся научные исследования по методике преподавания родного языка.

Методика обучения узбекскому языку прежде всего тесно связана с философией и общим языкознанием, теоретическими основами языкознания. Прежде всего, наука о языке определяет научную основу и содержание изучаемого в школе предмета родной язык. Правильная организация и эффективность обучения родному языку зависят от научных и точных лингвистических выводов о языке. Методику обучения родному языку и его развитие невозможно представить без науки языкознания.

Методика обучения родному языку работает в связи с науками педагогики и психологии. Педагогика – это наука, определяющая принципы воспитания. Образовательные принципы применяются также на уроках родного языка. Дидактическая часть педагогической науки является теоретической основой методики обучения родному языку, в ее основе лежат все дидактические принципы методики обучения родному языку.

В заключение можно сказать, что учителю необходимо изучать психологические способности своих учеников, учитывать их при объяснении материалов родного языка. Преподаватель должен уметь вызвать интерес к своему предмету, привлечь их внимание и использовать способы запоминания этого материала.

Использованная литература:

1. Абдураимова М., Кадыров М. и др. Родной язык 6 класс. Методическое пособие для учителей. Ташкент, «Шарк», 2012, 239 с.
2. Бердиалиев А. Представление некоторых синтаксических понятий в

программном проекте и их интерпретация. «Обучение языку и литературе», 1991, выпуск 9, стр. 9-11.

3. Ибрагимов Х., Бобомирзаев Х. Педагогическая психология. Ташкент, «Национальное общество философов Узбекистана», 2007, 407 с.